

„MODELUL KOPIERNICAN”

Studiu de caz al culturii în organizație: „Modelul Kopiernican”

Autor: Jeney L. Alpár

Afilieră: Universitatea Babeș–Bolyai,

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC)

Program: Comunicare și relații publice (ID), Ianuarie 2026

Preprint / lucrare de curs (fără evaluare peer-review)

Versiune: Seria C.O. 1, Comunicare în organizațională, WP-02, V.1.2.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18294456>

Prezenta lucrare continuă demersul analitic inițiat în lucrarea analitică precedentă (Jeney, 2025), în care a fost investigată comunicarea internă din cadrul companiei private transilvănene din Cluj-Napoca, România, și a fost propusă în mod convențional, eticheta analitică de „model *Kopiernican*”, pentru a descrie arhitectura comunicațională care a susținut într-o etapă de stabilitate organizațională: viteză decizională, claritate și disciplină operațională. În mod firesc, această arhitectură de comunicare trimite către un nivel mai profund de analiză în ceea ce privește cultura organizațională ca infrastructură simbolică a coordonării, care face posibilă funcționarea coerentă a practicilor comunicaționale.

Așadar, lucrarea și analiza urmează să analizeze cultura organizațională din compania transilvăneană „*Kopiernicană*” nu ca un ansamblu de elemente vizibile legate de brand și design, identitate vizuală - prin logo-uri, dress-code, evenimente festive -, ci ca mecanism invizibil de sens, normare și control social de sub umbrela organizației, dar și în aura sa: un set de presupuneri de bază, reguli implicite, ritualuri și narațiuni organizaționale, care au făcut posibilă cooperarea rapidă, loialitatea, performanța ridicată și reputația internă și externă reflexivă. Sunt investigate, de asemenea, și „punctele de rupere” – condiții și situații în care o cultură organizațională puternică începe să producă efecte secundare mai puțin dorite – prin urmare disfuncționale –, precum tensiuni între subculturi profesionale, distorsiuni ale puterii simbolice și erodarea încrederii în context de incertitudine în contextul crizei financiare mondiale de la începutul secolului XXI care a funcționat ca un factor de stres sistemic care a amplificat vulnerabilitățile deja existente în structurile economice și organizaționale, afectând atât mecanismele de funcționare financiară, cât și climatul de încredere (Bran et al., 2011).

Analiza este una retrospectivă și se bazează pe experiența directă de lucru în organizație în două intervale distincte (2009–2012; 2013–2015). Metodologic, demersul se înscrie în paradigma studiului de caz interpretativ, utilizând observația participantă directă și memoria individuală ca surse primare de date, deși acest tip de abordare implică limitări specifice cum ar fi: posibil bias de rememorare și imposibilitatea generalizării statistice, așadar

lucrarea de față este una explicativă concentrându-se pe analiza și interpretarea modul (mecanismului) în care cultura internă din organizație a funcționat inițial ca motor al performanței organizaționale, și ulterior, ca factor de vulnerabilizare în contextul crizei mondiale economice și a declinului financiar.

Instrumentul utilizat pentru a gestiona analiza – și a contracara un eventual bias de rememorare și pentru a-l funcționa în parametri se utilizează modelul culturii organizaționale propus de Edgar H. Schein, - prin evaluarea și corelarea elementelor precum: artefacte, valori socio-culturale declarate, presupuneri de bază, etc. –, întrucât acest model permite corelarea practicilor organizaționale cu logica profundă a „felului în care se face treaba aici” (Schein, 2010). Analiza păstrează și o perspectivă a *stakeholder-ilor* interni, deoarece fenomenul cultural organizațional se manifestă neuniform prin subculturile profesionale specifice în interiorul departamentelor și nivelurilor structurale de organizare strategice, fiecare cu propriile așteptări normative și nevoi comunicaționale (Welch & Jackson, 2007; Martin, 1992). Astfel, un subiectul central al lucrării, întrebarea retorică care reunește sub cupola sa elementele este:

Ce elemente culturale au format performanța organizațională în etapa pre- și post-criză și cum au afectat sistemele și mecanismele în stadii diferite? Din această perspectivă, „modelul Kopiernican” se tratează ca și o expresie operațională a culturii organizaționale, nu ca și o invenție, ci încearcă să lămurească aspecte precum: cultura care produce reguli, reflexe de coordonare și tipare de comunicare, apariția disfuncțiilor, a eroziunii, când mecanismele intră în contradicție cu realitățile economice și cu standardele expectate de echitate și transparență. În astfel de contexte fragile și vulnerabile cultura și comunicarea internă pot funcționa fie ca mecanisme de stabilizare și producere de sens, fie ca și factori de risc care impactează amplificat, generând neîncredere și *disengagement* (Vercic et al., 2012; Karanges et al., 2015).

Cultura organizațională este definită ca un ansamblu de semnificații împărtășite, care construiesc și influențează percepțiile, comportamentele și deciziile membrilor organizației: cultura de acest tip conceptualizează cultura drept un model de presupuneri de bază învățate de un grup pe măsură ce acesta își rezolvă problemele de adaptare externă și integrare internă, presupuneri considerate valide și transmise noilor membri ca „mod corect” de a gândi și acționa (Schein, 1990; 2010).

Astfel, modelul lui Edgar Schein face distincție între niveluri ale culturii: (1) **artefactele** – elementele vizibile, dar dificil de interpretat fără context; (2) **valorile declarate și împărtășite** – ceea ce organizația afirmă că prețuiește; (3) **presupunerile de bază** – credințe internalizate, rareori discutate explicit, dar extrem de puternice. Privind dinamica modelului lui Schein, Hatch (1993) completează și arată că relația dintre aceste niveluri nu este una liniară, ci mai degrabă circulară, fiind mediată și „mișcată” de procese de interpretare și simbolizare. În același timp, alte cercetări referitoare la eficacitatea organizațională sugerează că anumite trăsături culturale – precum consistența internă, orientarea spre misiune sau adaptabilitatea – pot susține performanța, însă numai în condiții de congruență între valori și practici (Denison & Mishra, 1995). Această congruență, esențială pentru eficacitatea organizațională, se referă la gradul de aliniere între ceea ce organizația declară ca valori (nivelul 2 al lui Schein), ceea ce practică în mod real (artefacte și comportamente) și ceea ce membrii organizației ajung să internalizeze ca „presupuneri de bază” (nivelul 3). Lipsa unei astfel de alinieri – de exemplu, promovarea transparenței în discurs, dar practicarea secretomaniei în decizii cruciale – generează disonanță cognitivă la nivel individual, scade încrederea și subminează performanța pe termen lung, transformând resursele culturale în vulnerabilități (Denison & Mishra, 1995). În contextul companiei transilvănene „Kopiernicane”, discrepanța apărută între valorile declarate privind predictibilitatea și realitatea crizei financiare a constituit un moment cheie al acestei incongruențe, cu efecte directe asupra culturii suportive. Analiza următoare va ține cont de alte două cadre

Seria C.O. 01/WP-02/2026

complementare Analiza următoare va ține cont de alte două cadre complementare, pentru ca analiza să nu devină idealizarea culturii „puternice”: (4) *Competing Values Framework* (Cameron & Quinn, 2011), care pune accent pe **tensiunile structurale dintre flexibilitate și control**, respectiv dintre (5) **orientarea internă și cea externă**. Iar din perspectiva subculturilor organizaționale Martin, (2002) arată că **departamentele pot dezvolta logici culturale distincte**, iar **conflictele apar atunci când distribuirea criteriilor de prestigiu și de recompensă sunt asimetrice**. Așadar, analiza este una calitativă de tip studiu de caz retrospectiv, bazată pe observație participată și reconstrucția memoriei organizaționale. Datele provin din experiența proprie profesională directă din organizație: din observarea rutinelor, ritualurilor și regulilor informale, precum și din analiza practicilor de comunicare internă pe două intervale temporale distincte. Limitările metodologice sunt asumate, (caracterul retrospectiv poate introduce bias de rememorare, iar lipsa organizației în prezent exclude utilizarea unor instrumente cantitative actuale), totuși, diversitatea și densitatea experienței participative, și coerența elementelor permit o analiză culturală relativ robustă la nivel de caz.

Contextualizarea studiului de caz și plasarea acestuia pe continuumul temporal sunt imperios necesare, fiindcă în perioada analizată, compania transilvăneană „Kopiernicană” era o organizație mică–medie (11–50 angajați), după ce trecuse printr-o contracție de la dimensiunea medie–mare, fiind structurată pe departamente funcționale distincte: service, IT&C/rețele, vânzări, logistică, achiziții, financiar-contabil, HR, marketing și secretariat. Conducerea era asigurată de doi asociați cu roluri complementare – unul orientat spre operațiuni, celălalt spre zona comercială. Rolul liderilor în modelarea culturală și influența ierarhică: În orice organizație, liderii joacă un rol pivotal în formarea și transmiterea culturii, atât prin ceea ce spun explicit (valori declarate), cât și prin ceea ce fac (artefacte, decizii, reacții la crize) (Schein, 2010).

În cazul companiei transilvănene la care s-a conturat „Modelul Kopiernican”¹, imaginea liderilor – cei doi asociați cu roluri complementare, unul orientat spre operațiuni, celălalt spre zona comercială – a fost esențială. Aceștia nu doar că au definit structura și strategiile, ci au și exemplificat, tacit sau explicit, „modul corect” de a acționa și de a interacționa. Relația ierarhică, deși formalizată prin departamente distincte și ședințe stratificate, era profund influențată de stilul lor de leadership. Inițial, autoritatea și viziunea lor au susținut o cultură bazată pe viteză, performanță și o anumită „rezolvabilitate” a problemelor. Procesul de impactare (influențare) se realiza prin controlul excepțiilor și prin definirea direcțiilor strategice, dar și prin ritualuri informale de socializare și prin așteptările clare de loialitate și inițiativă. Această structură, deși eficientă în etapele de creștere, a demonstrat vulnerabilități în faza de declin, când imaginea de invulnerabilitate a conducerii și lipsa unei transparențe totale au erodat încrederea, afectând grav coeziunea culturală și legitimitatea deciziilor de la vârf (Men, 2014).”

Poziționarea ridicată pe piața locală a contribuit la formarea unei identități interne puternice: „Kopi” devenise nu doar un brand extern, ci și un marker de statut și apartenență. Această cultură organizațională robustă poate fi analizată prin prisma modelului triadic al lui Schein:

→ **(1) Artefacte vizibile în cultura „Kopi”**: identitate vizuală consistentă (logo cu un K (Kappa) stilizat negru-verde, dress code și materiale *branduite*, mașini inscripționate și cu numere de înmatriculare personalizate rezervate: **KOP**, limbaj - jargon intern, precum și infrastructuri de coordonare (ședințe stratificate, minute,

¹ Notă a autorului. „Modelul Kopiernican” este propus ca model de lucru (heuristic), rezultat din combinarea unor cadre teoretice validate în studiile despre comunicare și cultură organizațională, calibrate pe un studiu de caz. Prin urmare, el trebuie înțeles ca un construct deschis, susceptibil de rafinare metodologică și de validare suplimentară în cercetări ulterioare.

proceduri scrise); aceste artefacte nu aveau doar rol estetic, ci funcționau ca instrumente de disciplină simbolică și operațională.

- **(2) Valori promovate explicite:** loialitatea, performanța, inițiativa, mentoratul, respectul și învățarea continuă; aceste valori erau susținute și de practici concrete, precum ritualuri de recunoaștere (cel mai performant angajat la în cadrul fiecărui departament), evenimente interne (raportări structurate periodice, ședințe, și mecanisme informale de socializare – seri de jocuri sociale: *poker*, *Activity*, etc. și seri de *gaming* în rețea – *Counter-Strike*, *”Tankist”* și similare (Keith et al., 2021); *teambuilding* periodic cu familiile membrilor), care consolidau capitalul social intern (Schein, 2010).
- **(3) Presupuneri de bază:** viteza ca virtute profesională, existența problemelor sunt normale și rezolvabile, deciziile trebuie să fie trasabile, respectul reciproc este de aplicabilitate cu caracter obligator, apartenența la „*Kopi*” este o formă de statut și prestigiu profesional – aceste presupuneri explică funcționarea eficientă a sistemului de comunicare descris în lucrarea precedentă și constituie nucleul a ceea ce poate fi numit în dimensiunea comunicării organizaționale „*Modelul Kopiernican*” (Jeney, 2025)².
- **(4) Subculturi și tensiuni:** principala linie de tensiune culturală a apărut între subcultura comercială și cea operațională, generând conflicte latente, accentuate în context de criză izvorâte din diferențele de logică, recompensare și prestigiu simbolic, confirmând astfel observațiile lui Martin (2002) și Cameron & Quinn (2011).
- **(5) Criteriile de prestigiu și de recompensă asimetrice:** criza financiară a funcționat ca un „test de reziliență la stresul cultural”, cu rezultate revelatoare; metaforic vorbind, organizația a eșuat la acest „test de efort” (termen împrumutat din medicină). Declinul financiar a acționat ca un catalizator pentru un test de stres

² Ibidem. p. 5

cultural: deși canalele formale de comunicare au rămas funcționale, presupunerile de bază (*basic assumptions*) privind predictibilitatea și echitatea au fost invalidate de realitate. Lipsa transparenței financiare a erodat încrederea, transformând o cultură inițial suportivă într-una defensivă, fenomen documentat constant în literatura de specialitate (Hogan & Coote, 2014).

Sintetizat, analiza retrospectivă a compania transilvăneană „kopiernicană” relevă faptul că, succesul sustenabil al unei organizații depinde de alinierea fină între structurile de comunicare și infrastructura simbolică a culturii interne. „Modelul *Kopiernican*” a demonstrat că, într-un mediu stabil, eficiența este un produs al predictibilității și al ritualizării. Totuși, studiul evidențiază și fragilitatea acestui echilibru în fața crizelor sistemice: cultura organizațională poate funcționa ca un motor al performanței, dar poate deveni și o barieră defensivă atunci când transparența managerială este substituită de incertitudine.

În ultimă instanță, studiul de față demonstrează că o cultură organizațională nu este doar un construct abstract, ci o realitate ancorată în biologia interacțiunilor umane. Succesul inițial al „Modelului *Kopiernican*” s-a bazat pe crearea unor rutine și atașamente atât de puternice, încât au generat schimbări profunde la nivelul membrilor organizației. Așa cum afirmă psihiatrul și doctorul în neuroștiințe, dl. Dr. Dragoș Cîrneci (2025) într-o perspectivă neuroștiințifică asupra comportamentului, aceste elemente nu sunt doar „psihologice”, ci devin structurale:

„Ca tu să dezvolti un comportament care e stabil ... s-a schimbat creierul tău. Nu există că e doar psihologică [schimbarea] și/sau aialaltă e doar fizică. Nu, toate sunt fizice. Orice: atașamentele sunt modificări fizice, obișnuințele, rutinele ... sunt niște modificări fizice în creierul tău, care sunt induse epigenetic prin schimbarea expresiei unor gene de neuroni.”

(Cîrneci, in Constantin, 2025, 1:37:44).

Astfel, loialitatea și mândria de a aparține brandului „Kopi” au fost consolidate prin repetiția unor ritualuri și rutine de comunicare care au „reformatat” modul de operare al angajaților, transformând cultura într-o a doua natură. Totuși, vulnerabilitatea modelului a apărut în momentul crizei, când unitatea de sens s-a rupt. Incapacitatea managementului de a oferi un mesaj coerent în fața declinului financiar confirmă faptul că percepția realității este întotdeauna fragmentată și subiectivă. În acest sens, validitatea „Modelului Kopiernican” ca sistem universal este limitată de însăși natura umană, deoarece: *„Nu există un mesaj universal pentru nimeni - nu ar trimite decât un mesaj gol...Nu există ceva ce să fie văzut la fel de către toată lumea, ceva cu care toată lumea să fie de acord”* (ibid. Cîrneci, in Constantin, 2025). Această perspectivă explică de ce, în absența transparenței, subculturile organizaționale au început să interpreteze realitatea prin filtre proprii – adesea defensive – , ducând la disonanța dintre valorile declarate și cele trăite.

Mesajul central extras din acest studiu de caz este că **o cultură organizațională poate amplifica performanța prin rutine fizic amprentate în memoria colectivă, dar aceasta rămâne dependentă de congruența etică a liderilor**. Fără un flux informațional onest, chiar și cele mai robuste arhitecturi culturale se prăbușesc sub greutatea propriilor mecanisme de apărare, demonstrând că încrederea este singurul activ care nu poate fi înlocuit prin proceduri. **Quod erat demonstrandum.**

Bibliografie:

- Bran, F., Rădulescu, C. V., Ioan, I., & Bălu, F. O. (2011). *Criza economică și efectele sale asupra economiei globale. Economie teoretică și aplicată*, 18(5), 73–88.
- Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). *Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework (3rd ed.)*, cap. 3, pp.31-59, Ed. Jossey-Bass.
- Constantin, R. (2025, 8 octombrie). *Expert Neuroștiințe: Creierul Construiește PERMANENT Viitorul | Dragoș Cîrneci | Podcast GD [Video]*. YouTube. <https://youtu.be/1ELFRnWD4KQ>
- Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1986). *Organizational information requirements, media richness and structural design*. *Management Science*, 32(5), 554–571.
- Denison, D. R., & Mishra, A. K. (1995). *Toward a theory of organizational culture and effectiveness*. *Organization Science*, 6(2), 204–223.
- Downs, C. W., & Hazen, M. D. (1977). *A factor analytic study of communication satisfaction*. *Journal of Business Communication*, 14(3), 63–73. <https://doi.org/10.1177/002194367701400306>
- Gibb, J. R. (1961). *Defensive communication*. *Journal of Communication*, 11(3), 141–148. <https://www.jstor.org/stable/26807768>
- Hatch, M. J. (1993). *The dynamics of organizational culture*. *Academy of Management Review*, 18(4), 657–693. <https://www.jstor.org/stable/258594>
- Hogan, S. J., & Coote, L. V. (2014). *Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model*. *Journal of Business Research*, 67(8), 1609–1621.
- Hosu, I., & Voina, A. (2025). *Comunicare internă în organizații* (Suport de curs nepublicat). Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), Universitatea Babeș-Bolyai.
- Jeney-László, A. (2026). "MODELUL KOPIERNICAN" Studiu de caz retrospectiv. (V.1.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18294127> [Preprint; lucrare de curs fără evaluare peer-review], afiliere: Universitatea Babeș–Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC).

- Karanges, E., Johnston, K. A., Beatson, A., & Lings, I. (2015). *The influence of internal communication on employee engagement: A pilot study*. *Public Relations Review*, 41(1), 129–131.
- Keith, M. J., Dean, D. L., Gaskin, J., & Anderson, G. (2021). *Team building through team video games: Randomized controlled trial*. *JMIR Serious Games*, 9(4), e28896. <https://doi.org/10.2196/28896>
- Martin, J. (2002). *Organizational culture: Mapping the terrain*. Ed. Sage.
- Men, L. R. (2014). *Why leadership matters to internal communication: Linking transformational leadership, symmetrical communication, and employee outcomes*. *Journal of Business Communication*, 51(3), 256–279.
- Schein, E. H. (1990). *Organizational culture*. *American Psychologist*, 45(2), 109–119. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.45.2.109>
- Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Vercic, A. T., Vercic, D., & Sriramesh, K. (2012). *Internal communication: Definition, parameters, and the future*. *Public Relations Review*, 38(2), 223–230.
- Voina, A. (2025). *Cultură și comunicare: Comunicare internă în organizații* [Prezentare curs - nepublicat]. Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), Universitatea Babeș-Bolyai.
- Welch, M., & Jackson, P. R. (2007). *Rethinking internal communication: A stakeholder approach*. *Corporate Communications: An International Journal*, 12(2), 177–198.

➤ Note de finalⁱ ⁱⁱ ⁱⁱⁱ:

ⁱ Această lucrare face parte dintr-o serie tematică de working papers/preprint-uri (fără evaluare peer-review), construite pe același studiu de caz retrospectiv. Lucrările sunt distincte ca obiect și cadru analitic, dar complementare: una tratează arhitectura comunicării interne, iar cealaltă tratează cultura organizațională care o susține;

ⁱⁱ WP-02 are ca obiect cultura organizațională a aceleiași organizații și tratează „Modelul Kopiernican” ca expresie culturală (artefacte–valori–presupuneri de bază), nu doar ca procedură de comunicare. Analiza utilizează cadre consacrate de cultură organizațională pentru a explica „logica profundă” a practicilor și a rupturilor în context de criză (Schein, 2010; Hatch, 1993; Denison & Mishra, 1995), fiind delimitată de WP-01, care descrie în principal mecanismele comunicaționale.

ⁱⁱⁱ analiză interpretativă; afirmațiile sunt bazate pe observație participantă; nu se prezintă documente interne; nu se atribuie intenții; se evită acuzațiile factuale neprobate. Pentru tehnoredactare autorul a utilizat tehnologie AI ca instrument de sprijin (corectură lingvistică, structurare, verificare coerență și formatare APA 7). Conținutul empiric (studiul de caz), interpretarea și selecția finală a surselor aparțin autorului, iar referințele au fost verificate de acesta. Sursele online, paginile web au fost accesate și consultate în perioada: 2025-2026.